

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ РЫНКОВ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Введение

Дискуссию об устойчивости экономических субъектов на микроуровне связывать с одним из аспектов их деятельности. В этой связи исследователи выделяют различные виды устойчивости экономического субъекта: финансовую, экологическую, социальную, репутационную и др. Саму же устойчивость нередко отождествляют или толкуют посредством близких по смыслу терминов, например, «стабильность», «безопасность», «надежность» и др. Не менее сложную концептуальную проблему представляет определение сущности устойчивости социально-экономических систем макроуровня. В частности, определение сущности устойчивости фондового рынка также не является тривиальной задачей в виду выполняемых им функций: регулирующей, которая заключается в создании и обеспечении исполнения правил организованных торгов и порядок разрешения споров участников торговли; перераспределительной, выражающейся в перераспределении денежных средств между домохозяйствами и различными отраслями экономики и компенсационной, проявляющаяся в неинфляционном финансировании дефицита бюджетов различных уровней бюджетной системы государства.

Мы полагаем, что одним из возможных подходов к описанию устойчивости рынка является подход, трактующий устойчивость рынка в целом через динамическую устойчивость скрытых состояний в которых он пребывает. Тогда под *устойчивостью национального фондового рынка* будем понимать его способность под влиянием внешних и внутренних дестабилизирующих факторов сохранять текущее состояние, формируемое в ходе сознательного проведения участниками рынка эмиссионных и инвестиционных операций и описываемое набором количественных характеристик.

В настоящей работе предпринята попытка тестирования нескольких гипотез. Во-первых, скрытые состояния в динамике фондовых рынков подвержены влиянию факторов системного и рыночного риска. Во-вторых, тесные торгово-экономические отношения между Россией и Европой в 2012-2021 гг. позволяют рассматривать единый набор факторов рыночных и системных рисков при анализе рыночной устойчивости в терминах скрытых состояний, однако чувствительность к этим факторам будет различной для рассматриваемых рынков. В-третьих, степень подверженности рынков включенным в анализ факторам риска претерпела значительные изменения в период «санкционного помешательства» Европы в 2022 году.

Методология и данные

В качестве исходных данных в работе были использованы избыточные по отношению к безрисковой ставке месячные доходности рыночных портфелей национальных фондовых рынков. Доходность рыночного портфеля на российском рынке (Mkt^{ru}) определялась как взвешенная по рыночной капитализации эмитентов доходность акций, допущенных к организованным торгам. В качестве безрисковой ставки на российском рынке рассматривалась бескупонная доходность государственных облигаций со сроком до погашения 1 год. Доходность рыночного портфеля на рынке Европы (Mkt^{eu}) определялась как взвешенная по рыночной капитализации национальных фондовых рынков Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции доходность соответствующих национальных рыночных портфелей. Безрисковой ставкой для Европы выбрана ставка по государственным казначейским облигациям США.

В роли прокси-переменных, имитирующих факторы рыночных и системных рисков, в работе рассматриваются индекс геополитического риска (GPR), показатель рыночной ликвидности (Liq^{ru} , Liq^{eu}), индекс подразумеваемой волатильности (VIX), индекс доллара США (DXY), цена на золото ($Gold$), цена на нефть (Oil) и компоненты финансовой турбулентности (MS , CS , FT). В табл. 1 приведены парные коэффициенты корреляции рыночных портфелей и факторов риска. Европейский рыночный портфель демонстрирует более тесную линейную связь со всеми факторами риска, кроме индекса геополитического риска.

Таблица 1

Корреляция рыночных портфелей и факторов риска

	Mkt^{ru}	Mkt^{eu}	VIX	DXY	$Gold$	Oil	GPR
Mkt^{ru}	1	-	-	-	-	-	-
Mkt^{eu}	0,51***	1	-	-	-	-	-
VIX	-0,41***	-0,70***	1	-	-	-	-
DXY	-0,25***	-0,57***	0,25***	1	-	-	-
$Gold$	0,09	0,09	0,01	-0,25***	1	-	-
Oil	0,25**	0,51***	-0,28***	-0,30***	0,08	1	-
GPR	-0,22**	-0,18**	-0,02	0,19*	0,05	-0,03	1
Liq^{ru}	0,03	0,04	-0,01	-0,14	-0,04	-0,08	-0,46***
Liq^{eu}	0,00	-0,01	-0,06	0,06	0,15*	0,15*	0,08

Примечание. Парные коэффициенты корреляции, значимые на уровнях 10, 5 и 1 %, отмечены символами *, ** и *** соответственно.

Методология расчета индекса геополитического риска, предложенная (Caldara & Iacoviello, 2022), основана на подсчете количества публикаций, посвященных геополитическим событиям и угрозам, в ведущих новостных изданиях США.

Операции с финансовыми инструментами подвержены не только риску ликвидности самого инструмента, но в гораздо большей степени

рisku ликвидности рынка в целом. Специальный показатель рыночной ликвидности вычислялся по методологии (Pastor & Stambaugh, 2003, 2019) отдельно для каждого рынка. Показатель является так называемой переменной состояния. Расчет показателя для фондового рынка России проводился по акциям, входящим в Индекс Мосбиржи 10, а для рынка Европы – по акциям, входящим в Euro Stoxx 50. Интересно отметить наличие значимой отрицательной связи индекса геополитического риска (–0,46) только с показателем ликвидности рынка России. Показатель ликвидности рынка Европы значимо слабо положительно коррелирован лишь с ценами на золото и нефть (см. табл. 1).

Измерение финансовой турбулентности осуществлялось отдельно на каждом рынке по методологии (Kritzman & Li, 2010), а разложение ее на ортогональные компоненты по методологии (Kinlaw & Turkington, 2013), апробированной ранее в (Endovitsky et al., 2021). В работе (Endovitsky & Korotkikh, 2022) получены свидетельства того, что фондовые рынки развитых стран и стран с формирующимися рынками пребывают в состоянии аномальной корреляции 56-68 % времени, а отсутствие аномалии по корреляции и амплитуде наблюдается лишь 11-24 % времени. Авторы показали, что запаздывающие компоненты финансовой турбулентности обладают предсказательной силой в отношении текущего состояния рынка. Для целей настоящего исследования измерение и декомпозиция финансовой турбулентности производилась отдельно для каждого рынка.

В дополнение к указанным переменным для тестирования третьей гипотезы нами была сформирована фиктивная переменная (S), принимающая значение «1» после введения санкций весной 2022 г., иначе ее значение – «0».

Для анализа устойчивости фондового рынка в исследовании использованы модели с Марковскими переключениями режимов. Данные модели относятся к классу моделей с ненаблюдаемыми переменными. Механизм смены состояний рынком в модели реализуется посредством ненаблюдаемой переменной, эволюция которой образует собой простую цепь Маркова. Таким образом, средние значения и дисперсии избыточных доходностей рыночных портфелей могут изменяться в зависимости от скрытых состояний рынка. Данные модели активно используются в анализа кризисных явлений на фондовых рынках (Ahmad et al., 2015; Chevallier & Goutte, 2015; Korotkikh, 2022). Для анализа чувствительности скрытых рыночных состояний к факторам риска в работе использованы мультиномиальные логит-модели (Baiardi et al., 2020). Исследование охватывает период с 2012 по 2022 гг.

Результаты исследования

На первом этапе необходимо определить, сколько скрытых состояний достаточно для описания динамики избыточной месячной доходности рыночных портфелей. С этой целью проводилось сравнение

нескольких спецификаций Марковских моделей. Согласно критерию Байеса (табл. 2) для описания обоих рынков достаточно всего двух скрытых состояний.

Таблица 2

Байесовский информационный критерий

Рынок	Число скрытых состояний		
	2	3	4
Россия	-394,58	-389,36	-384,98
Европа	-468,68	-461,28	-447,53

Рассмотрим результаты параметрической идентификации двухрежимных моделей с Марковскими переключениями (табл. 3). Выявленные скрытые состояния позволяют интерпретировать режим 1 как «волатильный», а режим 2 – как «умеренный». Для режима 1 характерна отрицательная (на рынке России) или слабopоложительная (на рынке Европы) избыточная доходность рыночного портфеля, а также более высокая дисперсия доходности в сравнении с умеренным режимом. Следует отметить, что в режиме 1 рынки значительно различаются по ожидаемой доходности и по риску. Рынок России более рискованный и более убыточный в такие периоды.

Не менее важным является вопрос о том, насколько устойчивым является пребывание рынка в каждом из выявленных скрытых состояний. Матрица переходных вероятностей (табл. 4), полученная по результатам оценки параметров моделей с Марковскими переключениями позволяет дать ответ на этот вопрос. Значения на главной диагонали такой матрицы отражают вероятность того, что последующее состояние рынка будет тем же, что и его текущее состояние. Высокое значение (более 90-95%) свидетельствует об устойчивости такого состояния, низкое – об ее отсутствии. Полученные матрицы переходных вероятностей свидетельствуют о том, что на рынке Европы оба скрытых состояния являются устойчивыми, а на рынке России лишь умеренное состояние близко к устойчивому. Волатильное состояние характеризуется низкой устойчивостью, что может расцениваться как преимущество, поскольку рынок склонен выходить из такого состояния чаще чем этого следовало бы ожидать.

Таблица 3

Результаты параметрической идентификации двухрежимной модели с Марковскими переключениями

Рынок	Характеристики	Режим 1	Режим 2
Россия	$\hat{\mu}$	-0,0313	0,0069
	$\hat{\sigma}$	0,0937	0,0319
Европа	$\hat{\mu}$	0,0028	0,0067
	$\hat{\sigma}$	0,0663	0,0367

Таблица 4

Переходные вероятности

Рынок	Режимы	Режим 1	Режим 2
-------	--------	---------	---------

Россия	Режим 1	77,15	8,39
	Режим 2	22,85	91,61
Европа	Режим 1	96,93	2,13
	Режим 2	3,07	97,87

На основе данных о времени пребывания фондовых рынков в каждом из состояний (табл. 5) можно утверждать, что, во-первых, распределения времени между состояниями в 2012-2022 гг. на исследуемых рынках достаточно похожи. Во-вторых, распределения времени в 2022 году отличаются от распределений на всем периоде. В-третьих, распределения времени в 2022 году различны для фондовых рынков России и Европы. С момента введения санкций фондовый рынок Европы перманентно пребывает в волатильном состоянии.

Таблица 5

Время пребывания в скрытых состояниях, %

Рынок	Период	Режим 1	Режим 2
Россия	2012-2022	21	79
	2022	67	33
Европа	2012-2022	29	71
	2022	100	0

Рассмотрим результаты анализа чувствительность скрытых рыночных состояний к факторам рыночного и системного риска. В табл. 6 приведены результаты параметрической идентификации логит-модели, описывающей вероятность того, что текущее состояние является умеренным.

Таблица 6

Результаты параметрической идентификации логит-модели

Переменные	Европа	Россия
<i>(Intercept)</i>	-3,5033***	2,7219
<i>VIX</i>	-1,4972	-2,5401
<i>DXY</i>	6,9775	0,8171
<i>Oil</i>	-0,2946	2,7431
<i>Gold</i>	1,0089	7,0004*
<i>GPR</i>	-2,4686*	-2,2138*
<i>Liq</i>	44,7663***	84,7957**
<i>S</i>	-16,6847***	92,3186
<i>CS_lagged</i>	2,2538***	3,9097***
<i>MS_lagged</i>	-1,6161	-0,5011
<i>FT_lagged</i>	19,0948***	-2,9202
<i>VIX : S</i>	3,8301***	-2,4689
<i>DXY : S</i>	-0,0752***	12,7923
<i>Oil : S</i>	0,6434***	-103,1522**
<i>Gold : S</i>	2,2812***	4,6762
<i>GPR : S</i>	-17,4093***	-74,9079
<i>Liq : S</i>	0,0043***	4,1927
<i>AIC</i>	94,2777	65,7186
<i>BIC</i>	131,9404	106,0673

Примечание. Оценки параметров регрессии, значимые на уровнях 10, 5 и 1%, отмечены символами *, ** и *** соответственно.

Спектр подверженностей рискам у фондового рынка Европы гораздо больше, чем у рынка России. Сохранению в будущем умеренного режима на рынке России в значительной степени способствует рост рыночной ликвидности, а также аномальная корреляция на рынке в предшествующий момент времени. Установлено, что в период санкций, высокие цены на нефть сопровождались переходом рынка в волатильное состояние. Индекс геополитического риска в равной степени способствует переходу рынков в волатильный режим.

Выводы

В настоящей работе определено содержание понятия устойчивости фондового рынка, предложен методический подход к оценке и анализу устойчивости национальных фондовых рынков, включающий два этапа. На первом этапе осуществляется идентификация скрытых состояний рынка, предполагающая оценку параметров исследуемого процесса, а также матрицы переходных вероятностей, на основе которой делается вывод об устойчивости скрытых состояний рынка. На втором этапе исследуется влияние факторов системного и рыночного рисков. На примере анализа устойчивости фондовых рынков России и Европы продемонстрированы аналитические возможности разработанного подхода.

Список использованной литературы:

1. Ahmad W., Bhanumurthy N. R., Sehgal S. Regime dependent dynamics and European stock markets: Is asset allocation really possible? // *Empirica*. 2015. Vol. 1 (42). P. 77–107.
2. Baiardi L. C. et al. The dynamics of the S&P 500 under a crisis context: Insights from a three-regime switching model // *Risks*. 2020. Vol. 3 (8). P. 1–15.
3. Caldara D., Iacoviello M. Measuring Geopolitical Risk // *International Finance Discussion Papers*. 2022. Vol. 1222r1 (2018). P. 1–81.
4. Chevallier J., Goutte S. Detecting jumps and regime switches in international stock markets returns // *Applied Economics Letters*. 2015. Vol. 13 (22). P. 1011–1019.
5. Endovitsky D. A., Korotkikh V. V. Regime shifts in equity risk premium: international evidence // *Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management*. 2022. № 1. P. 3–27.
6. Endovitsky D. A., Korotkikh V. V., Khripushin D. A. Equity Risk and Return across Hidden Market Regimes // *Risks*. 2021. № 11 (9).
7. Kinlaw W., Turkington D. Correlation surprise // *Journal of Asset Management*. 2013. Vol. 6 (14). C. 385–399.
8. Korotkikh V. V. Term structure of risk factor premiums: evidence from international equity markets // *Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management*. 2022. № 2. P. 83–98.
9. Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management // *Financial Analysts Journal*. 2010. Vol. 5 (66). P. 30–41.
10. Pastor L., Stambaugh R. F. Liquidity risk and expected stock returns // *Journal of Political Economy*. 2003. Vol. 3 (111). P. 642–685.
11. Pastor L., Stambaugh R. F. Liquidity Risk After 20 Years // *SSRN Electronic Journal*. 2019.